

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NAS REDES DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.15549483

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Internamericana de Ciencias
Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

RESUMO

Este Artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla de doutorado de um Programa de Pós-Graduação em Ciências da Educação intitulada “Desafio dos professores diante dos processos da Implantação de Escolas em Tempo Integral em quatro escolas públicas da Zona Urbana do município Bela Vista do Maranhão, Maranhão, inserida nos contextos sobre educação integral e vem sendo realizada na *Facultad Internamericana de Ciencias Sociales (FICS)*. O trabalho ora apresentado coloca em evidência alguns aspectos do modo de definição e implementação do tempo integral para uma nova organicidade do sistema educacional no contexto das políticas públicas e apresenta a concepção dessa proposta no município de Bela Vista do Maranhão, Maranhão. Neste contexto, a Escola em Tempo Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais, que são definidos em dois aspectos Educação Integral x Educação de Tempo Integral. É importante destacar que a escola em Tempo Integral deve ser organizada em princípios da Educação Integral como: Centralidade do Estudante, como o próprio termo diz, o foco é no aluno. Com isso, todo projeto pedagógico deve ser construído e revisitado a partir das necessidades do aluno, isso significa que a proposta deve ser personalizada e que tenha, de fato, a participação dos alunos nessa construção de um processo de ensino-aprendizagem global; Aprendizagem permanente, princípio da aprendizagem permanente pressupõe que todas as dimensões do processo de ensino-aprendizagem estejam inseridas no currículo.

Palavras-chave: Escola em Tempo Integral. Aprendizagem Significativa. Políticas Educacionais.

ABSTRACT

This article is part of a broader doctoral research project of a Postgraduate Program in Educational Sciences entitled “Teachers’ Challenges in the Face of the Processes of Implementing Full-Time Schools in Four Public Schools in the Urban Area of the Municipality of Bela Vista do Maranhão, Maranhão, inserted in the contexts of full-time education and has been carried out at the *Facultad Internamericana de Ciencias Sociales (FICS)*. The work presented here highlights some aspects of the way of

defining and implementing full-time education for a new organic structure of the educational system in the context of public policies and presents the conception of this proposal in the municipality of Bela Vista do Maranhão, Maranhão. In this context, Full-Time School is a concept that understands that education must guarantee the development of individuals in all their dimensions – intellectual, physical, emotional, social and cultural – and constitute a collective project, shared by children, young people, families, educators, managers and local communities, which are defined in two aspects: Full-Time Education x Full-Time Education. It is important to highlight that the Full-Time school must be organized according to the principles of Comprehensive Education, such as: Student-Centricity, as the term itself says, the focus is on the student. Therefore, every pedagogical project must be constructed and revisited based on the needs of the student, which means that the proposal must be personalized and that it must, in fact, involve the participation of the students in this construction of a global teaching-learning process; Lifelong learning, the principle of lifelong learning presupposes that all dimensions of the teaching-learning process are included in the curriculum.

Keywords: Full-Time School. Meaningful Learning. Educational Policies.

INTRODUÇÃO

Na perspectiva da Escola em Educação Integral, a organização curricular pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas e dando sentido aos conteúdos a partir das questões, trajetórias, experiências e relações dos sujeitos envolvidos nos processos educativos.

O referido projeto descreve sobre Implantação de Escolas em Tempo Integral na zona urbana: desafios dos professores diante dos processos da implantação de escolas em tempo integral em quatro escolas públicas da zona urbana do município Bela Vista do Maranhão, Maranhão. É importante citar, o papel da escola em tempo integral em incluir e reconhecer a diversidade dos sujeitos, suas identidades e suas culturas, além, de ser uma proposta que se compromete com os processos educativos contextualizados, e com a relação entre o que se aprende e o que se pratica, pelo fato de que a Escola em Tempo Integral proporciona também, a equidade, reconhecendo o direito de todos, de aprender e ter oportunidades educativas a partir do estudo de diversas linguagens, recursos, espaços e saberes, fatores essenciais para combater as desigualdades educacionais.

A proposta da Escola em Tempo Integral deve ser cumprida por todos os sujeitos envolvidos no processo formativo dos alunos. Nessa conjuntura, a escola se

transforma em um ambiente propício para que todos os alunos tenham uma formação integral garantida. A escola assume um papel de proporcionar diversas experiências educativas aos alunos, com a intenção de contribuir para a aprendizagem e desenvolvimento dos discentes.

Vale destacar que esse modelo de escola é inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas. A Implantação de Escolas em Tempo Integral na zona urbana em Bela Vista do Maranhão-MA será uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica; Promove a equidade ao reconhecer o direito de todos para aprender e acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para o enfrentamento das desigualdades educacionais.

DESENVOLVIMENTO

A escola de tempo parcial sempre foi destinada às classes populares, porque na escolarização das massas, estudantes e famílias tiveram e ainda têm de conjugar tempo escolar com trabalho produtivo. Em outras palavras, as escolas foram e ainda são organizadas para alfabetizar e colocar o jovem no mundo do trabalho. As poucas iniciativas de educação em tempo integral voltadas para as classes populares, feitas por políticas nacionais, pretendiam qualificar trabalhadores de nível médio.

É importante destacar que a escola em Tempo Integral deve ser organizada em princípios da Educação Integral como: Centralidade do Estudante, como o próprio termo diz, o foco é no aluno. Com isso, todo projeto pedagógico deve ser construído e revisitado a partir das necessidades do aluno, isso significa que a proposta deve ser personalizada e que tenha, de fato, a participação dos alunos nessa construção de um processo de ensino-aprendizagem global; Aprendizagem permanente, princípio da aprendizagem permanente pressupõe que todas as dimensões do processo de ensino-aprendizagem estejam inseridas no currículo.

Para Teixeira, 1994, a educação deveria ser articulada à vida. Além da formação de letras consistia também em formação de hábitos e de convivência.

[...] a escola já não poderia ser a escola dominante de instrução de antigamente, mas fazer às vezes da casa, da família, da classe social e por fim da escola, propriamente dita, oferecendo à criança oportunidades completas de vida, compreendendo atividades de estudos, de trabalho, de vida social e recreação e jogos (Teixeira, 1994, p.162).

Dessa forma, as dimensões desenvolvidas não é somente a intelectual, mas também a social, emocional, física e cultural, compondo assim um desenvolvimento integral; Perspectiva inclusiva. A perspectiva inclusiva também está entre os princípios da educação integral. Portanto, as propostas pedagógicas das escolas devem respeitar todas as diferenças, como as deficiências, a origem étnica e racial, religiosa, entre outros; E Gestão Democrática, pilar importante é a gestão democrática, que existe para garantir os interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Assim, a gestão democrática pressupõe que as decisões e o acompanhamento das atividades sejam realizados de forma coletiva com a comunidade escolar – alunos, pais e educadores.

Contextualização da Educação em Tempo Integral no Brasil

Com suas origens ainda na década de 1930, com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, e mais tarde, na década de 1950, com a criação da Escola Carneiro Ribeiro e das Escolas-Parque/Escolas-Classe, por Anísio Teixeira, a proposta de ampliação de tempos, espaços, sujeitos e oportunidades educativas da escola começou a ganhar força e visibilidade.

Anísio Teixeira defendia a escola de tempo integral, mas também o enriquecimento do programa curricular com atividades práticas, tornando a escola parte da comunidade e conectada à vida. A concepção de Teixeira de um projeto educacional para o Brasil já considerava a necessária e indissociável relação escola-comunidade. Para ele, a educação não podia estar limitada ao espaço-tempo da escola, uma vez que a aprendizagem só é possível se contextualizada. Assim, aprendemos algo para executar uma ação, uma tarefa e/ou para compreender melhor o mundo em que vivemos e atuar na sua transformação. A educação centrada no conteúdo por si mesmo, apartado do contexto, carece de sentido e não mobiliza o interesse dos estudantes.

Na década de 1980, inspirado no projeto das Escola-Parque de Anísio Teixeira,

Darcy Ribeiro idealizou os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), durante sua gestão como secretário de Educação no Estado do Rio de Janeiro, no governo de Leonel Brizola. Ribeiro trouxe novamente para o centro do debate a necessidade de um programa de Educação Integral. Mesmo tendo como objetivo proporcionar educação, esporte, cultura, assistência social, segurança alimentar e saúde aos estudantes das escolas públicas, o programa ficou muito marcado pela ampliação de jornada e pela força do projeto arquitetônico, concebido por Oscar Niemeyer, o qual – muitos acreditavam – tinha primazia sobre o projeto pedagógico.

Desde então, diversas iniciativas de Educação Integral foram implementadas no Brasil, mas foi em 2001 que o tema voltou ao debate nacional com a proposta dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), na cidade de São Paulo. Eles foram concebidos como um projeto Inter secretarial, integrando Educação, Esporte e Cultura, com forte articulação com a comunidade e gestão democrática e participativa.

A Educação Integral se fortaleceu ainda mais quando, em 2007, o governo federal instituiu por meio de Portaria Interministerial, o Programa Mais Educação como estratégia de ampliação da jornada escolar e organização curricular na perspectiva da Educação Integral, inspirado no conceito de Bairro-Escola criado pela Associação Cidade Escola Aprendiz e aprofundado como política pública pelos municípios de Nova Iguaçu (RJ) e Belo Horizonte (MG).

O Mais Educação, entendido como uma ação indutora de políticas municipais de Educação Integral, possibilitou a expansão da jornada e a diversificação das atividades, sem necessariamente ampliar o espaço físico das escolas ou o número de docentes.

O programa passou a reconhecer que educadores populares e demais agentes dos territórios podem criar uma rede capaz de atuar junto aos professores e funcionários das escolas. Assim, as unidades da rede foram estimuladas a estabelecer parcerias com espaços externos que poderiam oferecer uma prática educativa. Essa expansão do território educativo demandou, por sua vez, uma maior conexão entre a escola e o seu entorno, ao passo que também possibilitou que essas instituições se reconhecessem como parte de um sistema mais complexo, composto por organizações e agentes de educação formal, não formal e informal.

A linha do tempo traz movimentos e marcos legais que afirmam paulatinamente no Brasil a concepção de educação para o desenvolvimento integral como perspectiva de garantia de direitos e superação de desigualdades a partir da escola e da

articulação de um território educativo que a alargue e situe: o movimento escolanovista, cujo marco é o manifesto dos pioneiros da educação de 1932; a proposta das escolas-parque de Anísio Teixeira na Bahia; a proposta de educação popular e os círculos de leitura comunitários de Paulo Freire; a proposta dos CIEPs (Centros Integrados de Educação Pública) propostos por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro; a instituição do direito à educação para o pleno desenvolvimento proposto pela Constituição federal de 1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996; A Política Nacional Mais Educação de indução da ampliação de ofertas curriculares socioeducativas em contra turno escolar; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica de 2010; no Plano Nacional de Educação de 2015 (ampliando e aprofundando o PNE de 2001) e na Base Nacional Curricular Comum de 2017.

Isso significa que não estamos falando apenas da incorporação de novos equipamentos que passam a ser conectados à escola, mas também do surgimento de novos espaços de gestão e de pactuação da política pública de educação. Assim, o Mais Educação, com seu caráter inter setorial, estimulou a articulação das políticas socioeducativas existentes, provocando os gestores públicos e levando-os a reconhecer a possibilidade de estabelecer novos arranjos para programas de Educação Integral.

Embora concebido como indutor de uma política de Educação Integral, o Programa Mais Educação não chegou a desenhar uma estratégia articulada para a implementação de uma política pública federal, tendo circunscrito seu alcance aos amplos debates e experimentações de novos arranjos e possibilidades.

Conceitos e definições

No âmbito legal, os pilares da proposta de Escola em tempo integral estão sustentados na visão de ser humano e de sociedade que emana do artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 1996) e dos artigos 3º e 205 da Constituição Federal. A perspectiva de Educação Integral pressupõe uma concepção de Educação da própria natureza humana e, portanto, não é restritiva à questão do cognitivo, mas está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das demais potencialidades humanas, ou seja, considera a pessoa em sua multidimensionalidade – cognitiva, física, social, emocional, cultural e política – a partir da integração entre diferentes espaços, instituições sociais, tempos educativos e diversificação das experiências e interações sociais. Essa concepção de

educação integral pressupõe a conexão da escola com o território, visando ao reconhecimento, à valorização e à mobilização dos diferentes saberes e das práticas socioculturais vivenciadas no seu entorno. Para que a perspectiva da Educação Integral seja contemplada, o ETI convoca as redes para a extensão da jornada escolar com tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais.

Os estudos de Gallo (2002) citados por Ferreira (2007) apontam que o conceito de educação integral surgiu no século XIX, fomentado pela ideia de emancipação humana, que propunha, por meio do socialismo em suas diversas correntes, o fim da exploração e do domínio capitalista imposto ao homem. A sua origem esteve bem marcada no movimento operário, que surgiu com a Revolução Francesa, a partir de quando os trabalhadores passaram a lutar para que o Estado fornecesse um sistema educacional que propiciasse melhores oportunidades e condições de educação para eles e para seus filhos.

Ghiraldelli Jr. (1990) destaca que embora, oficialmente assumida pelos marxistas, a concepção de educação integral surgiu e foi estruturada em sua prática pedagógica, por um anarquista com bases e objetivos libertários para a educação.

Segundo Gallo (2002), Robin, após assumir a direção do Orfanato Prévost em Cempuis, na França, no período de 1880 a 1894, desenvolveu uma experiência de educação integral, em virtude da qual novos conceitos foram construídos. Dentre eles, destaca-se que a educação integral é um processo de formação humana permanente, sem término, concebendo o homem em constante construção e reconstrução.

Na perspectiva libertadora, a educação integral propunha a integração do trabalho manual e do trabalho intelectual numa verdadeira superação da dicotomia e sua realização prática no mundo da produção significava a superação da alienação, dando ao trabalhador a consciência da realização de seu trabalho.

Para Ferreira (2007), nessa trajetória, é possível perceber que, no desenvolvimento de uma educação integral, em uma concepção libertária, o processo educativo é parte de uma proposta maior de sociedade comprometida com os princípios humanitários e democráticos. Portanto, essa concepção libertadora tem como característica central o autoconhecimento. A conscientização de si e da realidade são elementos constituidores da transformação. Esse processo de conscientização e de libertação, numa ação dialógica entre educando e educadores, deve contribuir para uma sociedade mais justa e democrática.

É com esse espírito democrático, conforme afirma Gallo (2002) que, na

concepção anarquista, a prática da educação integral desenha-se como articulação de três instâncias básicas: a educação intelectual, a educação física - que se subdivide em esportiva, manual e profissional - e a educação moral. A educação integral, nesse contexto, concebia a escola como uma comunidade que deveria estruturar-se, segundo os valores da igualdade, liberdade e solidariedade.

Sob essa perspectiva, o processo educativo deve contribuir para a superação da alienação. Nesse sentido, o conhecimento é fundamental para que o indivíduo se conscientize de si mesmo e de tudo à sua volta. Para os anarquistas, não basta o saber pelo saber; o fundamental é o saber compreendido em toda sua dimensão. Isso requer uma prática pedagógica globalmente compreensiva do ser humano em sua integralidade, em suas múltiplas relações, dimensões e saberes, reconhecendo-o em sua singularidade e universalidade. Dessa forma, uma sociedade socialista libertárioanarquista seria, então, a realização do homem completo, livre e senhor de suas habilidades, conforme afirma Gallo (2002).

Isto posto, é preciso considerar a Educação Integral, democrática, inclusiva, antirracista e antissexista, como concepção orientadora das políticas educacionais e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Tal compromisso significa enfrentar o silenciamento de identidades e das questões sociais, raciais, de gênero, sexualidade e territoriais que ainda se fazem presentes em grande parte nas políticas públicas de currículo e avaliação, nos programas de formação de professores e, conseqüentemente, nas práticas pedagógicas e de gestão das escolas públicas brasileiras.

Programa Escola em Tempo Integral (ETI): a conexão da escola com o território e a mobilização dos diferentes saberes e das práticas socioculturais

O Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), em sua meta 06, estabelece a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas para atender, pelo menos, 25% dos estudantes da Educação Básica. Entretanto, passada uma década da instituição do PNE, essa meta ainda não foi atingida, visto que o Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas PNE 2022 mostra que o percentual de matrículas em tempo integral na rede pública brasileira caiu de 17,6%, em 2014, para 15,1% em 2021. O gráfico, a seguir, traz esses dados.

Assim, o Governo Federal tem o desafio de ampliar a oferta de matrículas em

tempo integral para crianças e jovens brasileiros. É nesse contexto que o Programa Escola em tempo integral, com fomento financeiro e apoio técnico, é constituído como uma estratégia do Governo Federal para viabilizar o cumprimento da Meta 06 do PNE e ampliar, até 2026, 3,2 milhões de novas matrículas em tempo integral. Para isso, o Governo Federal disponibilizará até 12 bilhões de reais para apoiar estados e municípios até 2026, sendo 4 bilhões no Ciclo de 2023 e 2024 para a criação do primeiro 1 milhão de matrículas.

Nesse contexto, trata-se, portanto, de reafirmar a função social da escola em todas as políticas educacionais. E é neste contexto que se insere a proposição conceitual e política da Educação Integral. Para a Educação Integral, é tarefa da educação garantir a todas as crianças e estudantes não apenas o acesso à escola, mas o acesso a linguagens, saberes e recursos diversificados e contextualizados nos processos de ensino e de aprendizagem, o que implica o reconhecimento de diferentes formas de aprender, a articulação escola-território e a efetivação do acesso ao esporte, ao lazer, à ciência e tecnologia, a cultura, as artes e educação ambiental como direitos.

A Legislação Federal sobre Educação em Tempo Integral

Evidentemente que o embasamento legal da Educação Integral alinha-se com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, O Plano Nacional de Educação, os Planos Municipais e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Da Constituição Federal de 1988 teremos as seguintes menções:

No artigo 205 da Carta Magna, a educação é apresentada como um direito humano promovido e incentivado pela sociedade.

No artigo 206 é citada a gestão democrática do ensino público, o que também dialoga diretamente com a educação integral, que preconiza a intersetorialidade como eixo fundamental das ações educativas.

O artigo 227 é o que mais responde ao conceito de educação integral, pois afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, entre outros, o direito à educação.

Do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069/90:

O artigo 53, do Capítulo V o ECA complementa a proposição de obrigatoriedade do acesso e da permanência na escola, reconhecendo que o desenvolvimento integral

da criança e do adolescente requer uma forma específica de proteção e, por isso, propõe um sistema articulado e integrado de atenção a esse público, do qual a escola faz parte.

Esse artigo mostra que toda criança e todo adolescente têm direito à uma educação que o prepare para seu desenvolvimento pleno, para a vida em uma perspectiva cidadã e o qualifique para o mundo do trabalho. O estatuto também traz o conceito de educação integral no artigo 59, que diz que os municípios, estados e União devem facilitar o acesso das crianças e adolescentes a espaços culturais, esportivos e de lazer.

Da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mais conhecida como LDB extraímos

Art. 34 - a ampliação progressiva da jornada escolar do Ensino Fundamental para o regime de tempo integral, a critério dos estabelecimentos de ensino.

Além de prever a ampliação do Ensino Fundamental, para tempo integral, a LDB admite e valoriza as experiências extra-escolares (art. 3, inciso X). Este dispositivo legal amplia os espaços e práticas educativas ao dispor, ainda, no seu art. 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

A proposta de se implantar uma política de Educação Integral partiu da análise dos baixos índices da educação básica. Surgiu, pois, da necessidade de melhorar a qualidade da educação, reduzindo o fracasso escolar e proporcionando às crianças e jovens novas possibilidades de se desenvolverem. É um novo desafio para a educação pública brasileira, levando em consideração que vivenciam-se tempos de mudanças. Além disso, há que se considerar a complexidade da vida social contemporânea e as muitas e diferentes crises – de diferentes características – que perpassam a educação em nível nacional. Sendo assim, a possibilidade de se desenvolver este projeto nas escolas públicas encontra algumas limitações que dificultam o processo (Fernandes; Ferreira, 2012).

Iniciativas e Modelos Pedagógicos Inovadores

Metodologias baseadas em Projetos visam transformar a forma como se ensina e aprende, buscando tornar o processo mais dinâmico, interativo e relevante para a

vida dos alunos. A tecnologia, as metodologias ativas e a personalização do ensino são pilares importantes dessas inovações.

A gestão da aprendizagem baseada em projetos se constitui num dos componentes primordiais do sucesso e do desenvolvimento do projeto e para tanto, essa gestão deve ser necessariamente compartilhada pelos professores orientadores e pelos alunos componentes da equipe.

A cada passo, a gestão é fundamental, desde a concepção da ideia até a conclusão do projeto. Por meio dela, os problemas educacionais são observados globalmente, numa abrangência facilitada pela visão macro, ou seja, visão estratégica e de conjunto, com ações interligadas como uma rede. A essência da gestão é fazer com que o projeto seja desenvolvido com eficiência, pois a sua eficácia depende, em grande parte, do exercício efetivo da liderança.

Caracteriza-se por ser uma dimensão de atuação efetiva que promove a organização, mobiliza e articula todas as condições materiais e humanas, para a promoção da aprendizagem dos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade desta era de conhecimento, transformando conhecimento em competência.

Bergamini (2004), entende-se a realização dos objetivos avançados de acordo com as novas necessidades de transformações socioeconômicas e culturais, mediante a dinamização da competência humana.

Nesta ótica, a construção do conhecimento embasada na vivência dos estudantes deve se alicerçar em tendências pedagógicas atuais, voltando-se para a compreensão do processo de formação das ideias em seu meio social mais amplo, principalmente na escola. Os conhecimentos prévios dos estudantes passam a ser vistos como ponto de partida para a construção dos saberes e dos objetos culturais significativos em seu meio social e não apenas como construções espontâneas. Pela forte influência da ciência e tecnologia na sociedade, o ensino deve levar em conta os problemas causados pelos impactos sociais no exercício dessa profissão, bem como o grau de sensibilidade e o compromisso para encontrar as melhores soluções para a alteração destas práticas sociais.

A aprendizagem por projetos favorece a relação dos diversos conteúdos facilitando aos alunos a construção de seus conhecimentos com a integração dos diferentes saberes disciplinares, numa filosofia interdisciplinar, procurando-se buscar uma aprendizagem significativa. Ou seja, tomar como ponto de partida o que os

estudantes já sabem para a construção/ampliação do conhecimento e torná-los conscientes de seu processo de aprendizagem, no sentido aprender a aprender, desenvolvendo as suas capacidades de escolha, decisão, planejamento, assumir responsabilidades e de serem agentes de suas aprendizagens.

É importante destacar que a mudanças esperadas para educação precisam passar por processos de renovação das práticas educacionais que se voltem para o estímulo da curiosidade dos estudantes, baseadas nos seus interesses por aprendizagem, através de ações que transcendam as fronteiras de espaço e do tempo do ensino em sala de aula.

O processo de produção dos projetos se deu por trabalho em equipes, que se construíram por afinidade com os temas, estes também foram escolhidos pelos próprios estudantes.

É importante ressaltar que as práticas pedagógicas na educação profissional devem ser adaptadas de acordo com as características de cada área de estudo e com as demandas do mercado de trabalho. Além disso, é fundamental que os professores estejam atualizados e capacitados para promover uma educação de qualidade, aliando teoria e prática de forma significativa (Teixeira, 2023).

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) também pode ser aplicada no Ensino Médio, trazendo benefícios significativos para os estudantes. Essa abordagem pedagógica permite que os alunos se envolvam em projetos práticos e significativos, explorando temas relevantes e aplicando conhecimentos teóricos em situações reais.

Os professores podem avaliar o progresso dos alunos em relação aos objetivos do projeto, a qualidade do trabalho realizado, a participação ativa e as habilidades desenvolvidas.

Vale ressaltar que a implementação da ABP na Escola de Tempo Integral requer um planejamento cuidadoso, a definição de objetivos claros e a estruturação de projetos relevantes e desafiadores. Além disso, é fundamental que os professores tenham o suporte e a formação adequados para programar essa abordagem de maneira eficaz.

A aprendizagem baseada em projetos (ABP) é uma abordagem pedagógica que promove a aprendizagem ativa, envolvendo os alunos em projetos práticos que abordam questões e problemas reais (Teixeira, 2023). Quando se trata de biotecnologia, citar exemplos de projetos experimentais é fundamental para fornecer aos alunos uma compreensão prática dos conceitos e aplicações dessa área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Escola em Tempo Integral compreende que o processo educativo pode e deve ir além dos muros da escola: a educação deve ganhar a cidade. Assim, espaços como centros culturais, cinemas, teatros e praças, agentes como artistas, educadores populares e famílias, políticas públicas e iniciativas locais de cultura, saúde, assistência social e desenvolvimento urbano, entre outras possibilidades, podem se converter em oportunidades educativas conectadas ao cotidiano das escolas.

A ideia é permitir circulação e exploração de novos ambientes e dirimir as desigualdades educacionais necessárias para que os alunos aprendam a convivência e a negociação de sentidos, a partir da apropriação das múltiplas possibilidades educativas hoje existentes no âmbito do território onde vivem. Com isso, essa rede, além de enriquecer o percurso formativo dos estudantes, contribui para fortalecer as relações de confiança entre instituições e cidadãos, criando melhores condições para o envolvimento ativo de todos na construção de uma rede educadora.

Vale destacar que a Escola em Tempo Integral promove desenvolvimento integral que é um processo contínuo, que inicia desde o nascimento dos alunos e se estende por toda a vida, podendo acontecer em diferentes espaços: Em casa, na escola ou no meio social e o desenvolvimento cognitivo que acontece quando os alunos têm acesso a interações sociais ou culturais.

REFEÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.640/2023: **institui o Programa Escola em Tempo Integral**; e altera a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e a Lei nº 14.172, de 10 de junho de 2021.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação (PNE)**. 2014-2024. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2014.

BRASIL. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional**.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**.

GALLO, S. **A educação integral numa perspectiva anarquista**. In: COELHO, Lúgia Martha Coimbra da Costa; CAVALIERE, Ana Maria Villela (Org). Educação Brasileira e(m) tempo integral. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

GHIRALDELLI JR, P. **História da Educação**. São Paulo: Cortez, 1990.

TEIXEIRA, A. **Educação não é privilégio**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994.

FERREIRA, C. M. P. dos S. Escola em tempo integral: possível solução ou mito na busca da qualidade? Londrina: UEL, 2007. Disponível em:
<http://www.uel.br/pos/mestrededu/images/stories/downloads/dissertacoes/2007/2007%>.
Acesso em: 20 mar. 2025.